

www.education.gouv.fr/stateval

En 2003-2004, 1 430 000 étudiants sont inscrits dans une des quatre-vingt-quatre universités françaises. En 2002-2003, ils n'étaient que 1 396 500, soit une augmentation de 2,4 %. Après quatre années de baisse et de stabilisation, le nombre d'inscrits augmente depuis 2002. L'accroissement des effectifs est général dans chacun des cycles universitaires.

Le nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle augmente de 5,2 % alors que l'accroissement est moindre en deuxième cycle (+ 2,5 %) et premier cycle (+ 1,4 %). L'augmentation des effectifs en premier cycle résulte principalement de l'afflux d'étudiants dans les formations de santé (+ 14,5 %) et en STAPS (+ 6,7 %). À l'inverse, le nombre d'inscriptions dans les disciplines scientifiques hors santé diminue fortement. Les grands établissements, les instituts nationaux polytechniques (INP) et les universités technologiques connaissent eux aussi un accroissement de leurs effectifs.

Les étudiants inscrits dans les 84 universités publiques françaises en 2003-2004

Les effectifs sont ceux des quatre-vingt-deux universités et des deux CUFR (centre universitaire de formation et de recherche) de France entière, IUT et écoles d'ingénieurs rattachées aux universités inclus.

À la rentrée 2003, 1 430 000 étudiants se sont inscrits dans le système universitaire français, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à la rentrée 2002. C'est en médecine et en sciences économiques-gestion que l'augmentation du nombre d'inscrits est la plus forte (8,2 % pour la médecine et 6,5 % pour les sciences économiques et gestion) (tableau 1). Si l'on exclut les disciplines de santé et les IUT, l'augmentation globale des effectifs est de 2,2 %, avec une hausse importante de 6,1 % en troisième cycle.

Afflux des étudiants de premier cycle dans les formations de santé

Alors que le nombre total d'étudiants inscrits augmente de 2,4 % par rapport à la rentrée 2002, la hausse en premier cycle atteint 1,4 % ; en 2002-2003, les effectifs du premier cycle étaient stables. Les étudiants en premier cycle représentent 48,7 % des étudiants à l'université à la rentrée 2003 contre 49,1 % à la rentrée précédente.

Le premier cycle est marqué par une désaffection des disciplines scientifiques hors santé : les sciences fondamentales et applications¹ enregistrent une baisse de 7,8 % et les sciences de la nature et de la vie de

2,8 %. À la rentrée 2002, ces disciplines baissaient respectivement de 2,7 % et de 4 %. Cependant, cette forte baisse en sciences est contrebalancée par une forte hausse des effectifs en santé (14,5 %). À la rentrée 2002, le premier cycle était déjà marqué par une augmentation de 15,9 % des effectifs en médecine. Celle-ci continue à la rentrée 2003 et se généralise à l'ensemble des formations de santé. En effet, le nombre d'inscrits en premier cycle augmente de 15,9 % en médecine, de 6,1 % en odontologie et de 9,5 % en pharmacie alors que les effectifs de pharmacie et d'odontologie baissaient l'année précédente.

Les instituts universitaires de technologie (IUT), tertiaires comme secondaires, voient leur nombre d'inscriptions baisser de 1,5 % bien que le nombre de nouveaux entrants reste stable (0,7 %). Ce sont les effectifs des diplômes nationaux de technologie spécialisée (DNTS) et des post-DUT qui baissent fortement (respectivement 36,3 % et 23,6 %) (tableau 1).

Augmentation du nombre de nouveaux bacheliers

L'augmentation des effectifs en premier cycle résulte en partie d'une augmentation des nouveaux bacheliers liée elle-même au fort taux de réussite au baccalauréat général à la

1. Les sciences fondamentales et applications regroupent désormais les sciences et structures de la matière, les sciences et techniques, les sciences pour l'ingénieur.

Tableau 1 – Répartition par cycle et par discipline des effectifs universitaires
Evolution par rapport à 2002-2003
France entière – 2003-2004

Disciplines	Premier cycle					Deuxième cycle		Troisième cycle		Ensemble		
	Effectifs	Évolution %	Nouv en-trants**	Évolution %	Nouv bacheliers*	Évolution %	Effectifs	Évolution %	Effectifs	Évolution %	Effectifs	Évolution %
Langues	70 632	1,4	29 569	1,2	23 146	2,7	47 367	-0,1	6 512	6,1	124 511	1,0
Lettres, sciences du langage	67 671	2,1	24 474	3,0	17 941	0,7	40 382	-3,3	12 691	5,4	120 744	0,5
Sciences humaines et sociales	103 540	1,8	43 187	3,2	35 904	3,8	99 710	2,8	36 989	5,9	240 239	2,8
Pluri Lettres, Langues, Sciences humaines***	–	–	–	–	–	1,47	–	10,0	–	1 486	–	–
Droit, sciences politiques	78 713	0,1	31 292	5,4	26 343	6,2	61 583	0,3	33 286	4,8	173 582	1,0
AES	32 150	0,6	14 202	-2,4	11 922	-3,1	21 829	4,1	804	1,6	54 783	2,0
Sciences économiques, gestion	38 636	0,2	15 239	-1,4	12 064	-1,5	60 185	8,3	31 061	11,7	129 882	6,5
Sciences de la nature et de la vie	33 602	-2,8	13 498	0,9	12 205	1,3	28 156	-0,4	16 849	1,8	78 607	-1,0
Sciences fondamentales et applications****	66 924	-7,8	27 584	-9,5	23 863	-9,7	84 237	3,6	32 429	5,0	183 590	-0,6
Pluri Sciences***	4 371	–	2 347	–	2 063	–	86	–	–	–	4 457	–
STAPS	28 082	6,7	13 163	11,3	12 120	10,9	17 989	-1,3	1 646	11,7	47 717	3,7
Total disciplines générales	524 321	0,8	214 555	2,1	177 571	2,2	463 000	2,4	172 277	6,1	1 159 598	2,2
Total disciplines générales hors STAPS	496 239	0,4	201 392	1,5	165 451	1,6	445 011	2,6	170 631	6,0	1 111 881	2,1
Médecine	46 268	15,9	22 092	21,6	19 876	22,9	21 650	5,1	54 207	3,6	122 125	8,2
Odontologie	946	6,1	1	–	0	–	2 561	-0,5	4 799	3,9	8 306	2,8
Pharmacie	10 597	9,5	4 472	17,0	3 894	17,3	5 046	0,9	10 638	-3,0	26 281	3,7
Total Santé	57 811	14,5	26 565	20,8	23 770	22,0	29 257	3,8	69 644	3,0	156 712	7,1
IUT Secondaire*****	47 532	-2,2	21 029	-0,1	18 885	-0,2	–	–	–	–	47 532	-2,2
IUT Tertiaire*****	66 190	-1,0	27 459	1,2	24 679	0,7	–	–	–	–	66 190	-1,0
Total IUT	113 722	-1,5	48 488	0,7	43 564	0,3	–	–	–	–	113 722	-1,5
Total	695 854	1,4	289 608	3,3	244 905	3,5	492 257	2,5	241 921	5,2	1 430 032	2,4

Source : MEN-DEP SISE

* Etudiants qui, ayant obtenu leur baccalauréat lors de la dernière session, s'inscrivent pour la première fois à l'université en première année de premier cycle.

** Etudiants s'inscrivant pour la première fois dans une université française en première année de premier cycle. Les nouveaux bacheliers constituent donc un sous-ensemble de l'ensemble des nouveaux entrants.

*** Les disciplines pluri-disciplinaires ont été créées pour les formations LMD.

**** La discipline sciences fondamentales et applications regroupe les disciplines sciences et structures de la matière et sciences et techniques, sciences pour l'ingénieur.

***** Y compris les étudiants préparant un diplôme post-DUT ou un diplôme de technologie spécialisée (DNTS).

session 2003 (83,7 %). Ainsi, on compte 244 905 nouveaux bacheliers inscrits à l'université à la rentrée 2003, soit une augmentation de 3,5 %. Cette augmentation contribue pour 87 % à l'augmentation des effectifs universitaires à la rentrée. Les places dans les filières sélectives étant contingentes, c'est l'université qui a accueilli l'afflux supplémentaire de nouveaux bacheliers. Aussi la part des nouveaux bacheliers se dirigeant à l'université augmente-t-elle : ils étaient 47,5 % en 2002-2003, et sont 48,5 % en 2003-2004. La répartition par type de baccalauréat obtenu des bacheliers entrant à l'université reste constante : 74,1 % sont des bacheliers généraux, 28,1 % des bacheliers technologiques et 6,8 % des bacheliers professionnels (tableau 2).

Baisse de l'attrait pour les sciences fondamentales en premier cycle ...

Les nouveaux bacheliers choisissent de moins en moins les sciences fondamentales et applications (- 9,7 %). Cette désaffection des disciplines scientifiques hors santé est d'autant plus marquante en 2003 que les bacheliers scientifiques ont été plus nombreux à la rentrée 2003 (+ 2 points par rapport à la session 2002).

Néanmoins, les nouveaux bacheliers se dirigent en masse vers les formations de santé : + 22,9 % vers la médecine et + 17,3 % vers la pharmacie. L'intégration de la formation aux concours de sage-femme et de kinésithérapeute dans la première année de médecine et l'augmentation du nombre de places offertes la deuxième année (*numerus clausus*) peuvent expliquer ces augmentations. Ils sont également plus nombreux à s'inscrire en STAPS (+ 10,9 %). Le droit connaît un regain d'intérêt puisqu'il attire un nombre croissant de nouveaux bacheliers (+ 6,2 %). Cette hausse pourrait s'expliquer par la campagne de recrutement lancée par le ministère de la Justice.

... mais pas en deuxième cycle

À la rentrée 2003, les effectifs de deuxième cycle augmentent de 2,5 % toutes discipli-

nes confondues. Alors que les effectifs de premier cycle baissent en sciences fondamentales et applications, ceux du deuxième cycle s'accroissent de 3,6 %. Les inscriptions en sciences économiques et gestion et en AES de deuxième cycle augmentent respectivement de 8,3 % et de 4,1 %. Celles en lettres et sciences du langage baissent de 3,3 % par rapport à la rentrée 2002.

La hausse des effectifs en troisième cycle se poursuit

Les étudiants en troisième cycle représentent 16,9 % des effectifs universitaires en 2003-2004. Par rapport à la rentrée 2002, le nombre d'étudiants en troisième cycle a augmenté de 5,2 %. Toutes les disciplines sont concernées par la hausse excepté la pharmacie où les effectifs sont stables (- 0,2 %). Les augmentations les plus importantes concernent surtout

Tableau 2 – Part des nouveaux bacheliers qui entrent à l'université (en %)

France métropolitaine + DOM

	Bacheliers généraux		Bacheliers technologiques		Bacheliers professionnels		Ensemble	
	2003	Rappel 2002	2003	Rappel 2002	2003	Rappel 2002	2003	Rappel 2002
Ensemble								
France métropolitaine	74,1	75,1	28,2	27,5	6,8	6,5	48,9	48,0
DOM	52,3	50,0	26,3	25,1	12,0	12,9	36,2	33,1
France métró + DOM	73,5	74,0	28,1	27,4	7,0	6,7	48,5	47,5
Dont IUT								
France métropolitaine	11,0	11,7	10,3	9,8	0,7	0,6	8,9	9,1
DOM	0,8	1,7	1,2	1,2	0,2	0,4	0,8	1,0
France métró + DOM	10,7	11,4	10,0	9,5	0,7	0,6	8,7	8,8

Tableau 3 – Effectifs universitaires en 2003-2004
Évolution par rapport à 2002-2003

Académies	Établissements	Effectifs	Évolution en %	Académies	Établissements	Effectifs	Évolution en %
Aix-Marseille	Aix I	24 816	1,0	Nice	Nice	26 848	2,0
	Aix II	20 193	2,5		Toulon	9 486	-0,5
	Aix III	21 544	-2,6	Total	36 334	1,3	
	Avignon	7 371	0,9	Orléans-Tours	Orléans	15 458	1,8
	Total	73 924	0,3		Tours	22 034	-0,2
Amiens	Amiens	20 729	4,9	Total	37 492	0,6	
	Total	20 729	4,9	Paris	Paris I	38 473	2,7
Besançon	Besançon	21 079	2,9		Paris II	17 098	-1,5
	Total	21 079	2,9		Paris III	18 634	3,5
Bordeaux	Bordeaux I	11 271	3,3		Paris IV	24 456	4,2
	Bordeaux II	16 745	4,2		Paris IX	7 912	2,8
	Bordeaux III	15 266	0,2		Paris V*	30 732	9,9
	Bordeaux IV	13 043	3,7		Paris VI*	28 238	-4,5
	Pau	12 564	0,0		Paris VII	24 810	1,9
	Total	68 889	2,3	Total	190 353	2,4	
Caen	Caen	25 107	1,2	Poitiers	La Rochelle	6 779	1,4
	Total	25 107	1,2		Poitiers	24 148	-0,4
Clermont	Clermont I	12 666	7,6	Total	30 927	0,0	
	Clermont II	15 192	1,4	Reims	Reims	21 269	2,7
	Total	27 858	4,1		Total	21 269	2,7
Corse	Corse	3 441	-1,9	Rennes	Brest	16 626	2,7
	Total	3 441	-1,9		Bretagne Sud	7 124	5,7
Créteil	Marne-la-Vallée	10 949	4,2		Rennes I	24 001	2,2
	Paris VIII	26 744	3,5	Rennes II	21 434	3,3	
	Paris XII	25 994	3,5	Total	69 185	3,0	
	Paris XIII	19 915	4,3	Rouen	Le Havre	6 421	-3,1
	Total	83 602	3,8		Rouen	24 040	0,8
Dijon	Dijon	24 952	2,1	Total	30 461	0,0	
	Total	24 952	2,1	Strasbourg	Mulhouse	7 826	0,7
Grenoble	Chambery	12 314	1,9		Strasbourg I	18 054	5,5
	Grenoble I	17 713	2,6		Strasbourg II	13 373	4,9
	Grenoble II	18 247	-1,8		Strasbourg III	9 079	4,1
	Grenoble III	6 709	2,3	Total	48 332	4,3	
Total	54 983	0,9	Toulouse	Albi	2 093	0,9	
Lille	Artois	11 042		2,1	Toulouse I	16 600	2,8
	Lille I	19 716		-0,6	Toulouse II	26 724	-0,4
	Lille II	20 561		5,9	Toulouse III	27 790	0,4
	Lille III	21 669	2,7	Total	73 207	0,7	
	Littoral	10 930	1,8	Versailles	Cergy-Pontoise	11 258	5,2
	Valenciennes	10 501	1,0		Evry-Val d'Essonne	10 111	3,9
Total	94 419	2,3	Paris X		29 820	7,7	
Limoges	Limoges	14 040	1,7		Paris XI	26 413	0,2
	Total	14 040	1,7		Versailles-St Quentin	13 295	4,1
Lyon	Lyon I	28 034	3,1	Total	90 897	4,2	
	Lyon II	27 201	2,9	Total France métropolitaine	1 403 415	2,4	
	Lyon III	20 572	6,9	Guadeloupe	Antilles-Guyane	11 286	3,3
	St-Étienne	13 225	4,0	La Réunion	La Réunion	10 964	0,8
	Total	89 032	4,0	DOM	Total	22 250	2,0
Montpellier	Montpellier I	19 995	1,0	Total France métro + DOM	1 425 665	2,4	
	Montpellier II	12 122	1,7	Nouvelle-Calédonie	Nouvelle-Calédonie **	2 117	16,4
	Montpellier III	19 906	0,7	Polynésie française	Polynésie française	2 250	5,0
	Nîmes	3 269	6,9	Total	4 367	10,2	
	Perpignan	9 785	7,4	France entière	1 430 032	2,4	
Total	65 077	2,2	Nancy-Metz	Metz	15 896	2,4	
Nancy-Metz	Nancy I	16 521		7,2	Nancy I	16 521	7,2
	Nancy II	19 279		1,5	Nancy II	19 279	1,5
	Total	51 696	3,5	Total	51 696	3,5	
Nantes	Angers	16 142	3,1	Nantes	Angers	16 142	3,1
	Le Mans	7 955	3,9		Le Mans	7 955	3,9
	Nantes	32 033	1,1		Nantes	32 033	1,1
	Total	56 130	2,0		Total	56 130	2,0

Source : MEN-DEP SISE

* L'augmentation de l'université de Paris V n'est pas une hausse réelle des effectifs. En effet, les étudiants en médecine du CHU Broussais, inscrits jusqu'à l'année dernière à Paris VI, font désormais partie des effectifs de Paris V. Ceci explique donc la forte augmentation des effectifs à Paris V (+ 9,8 %) et la baisse pour Paris VI (- 4,5 %).

** Les évolutions des effectifs de Nouvelle-Calédonie sont à interpréter avec précaution du fait d'un changement de date d'observation.

Tableau 4 – Proportion de femmes dans les effectifs universitaires
France entière – 2003-2004

Disciplines	Premier cycle		Deuxième cycle		Troisième cycle		Total	
	Effectifs	% femmes	Effectifs	% femmes	Effectifs	% femmes	Effectifs	% femmes
Langues	70 632	74,5	47 367	79,3	6 512	70,3	124 511	76,1
Lettres, sciences du langage	67 671	72,8	40 382	75,4	12 691	67,1	120 744	73,1
Sciences humaines et sociales	103 540	69,0	99 710	69,0	36 989	58,7	240 239	67,4
Pluri Lettres, Langues, Sciences humaines	–	–	1 476	82,5	10	50,0	1 486	82,2
Droit, sciences politiques	78 713	66,7	61 583	65,5	33 286	58,5	173 582	64,7
AES	32 150	59,7	21 829	61,6	804	64,2	54 783	60,5
Sciences économiques, gestion	38 636	47,3	60 185	52,6	31 061	47,2	129 882	49,7
Sciences de la nature et de la vie	33 602	60,1	28 156	57,9	16 849	50,2	78 607	57,2
Sciences fondamentales et applications	66 924	30,0	84 237	26,6	32 429	26,5	183 590	27,8
Pluri Sciences	4 371	38,4	86	67,4	–	–	4 457	38,9
STAPS	28 082	31,3	17 989	32,0	1 646	33,8	47 717	31,6
Total disciplines générales	524 321	59,9	463 000	57,9	172 277	50,5	1 159 598	57,7
Total disciplines générales hors STAPS	496 239	61,5	445 011	58,9	170 631	50,7	1 111 881	58,8
Médecine	46 268	68,4	21 650	58,4	54 207	50,5	122 125	58,7
Odontologie	946	57,1	2 561	56,2	4 799	43,7	8 306	49,0
Pharmacie	10 597	68,9	5 046	68,7	10 638	65,2	26 281	67,4
Total Santé	57 811	68,3	29 257	60,0	69 644	52,2	156 712	59,6
IUT Secondaire	47 532	20,7	–	–	–	–	47 532	20,7
IUT Tertiaire	66 190	53,1	–	–	–	–	66 190	53,1
Total IUT	113 722	39,6	–	–	–	–	113 722	39,6
Total	695 854	57,3	492 257	58,0	241 921	51,0	1 430 032	56,5

les STAPS et les sciences économiques-gestion (+ 11,7 % pour les deux disciplines).

Hausse des effectifs dans presque toutes les académies et les universités

Le nombre d'étudiants universitaires augmente dans toutes les académies, excepté la Corse où il baisse de 1,9 %. Dans cinq académies, la hausse des effectifs dépasse 4 % : Strasbourg (+ 4,3 %), Amiens (+ 4,9 %), Versailles (+ 4,2 %), Clermont-Ferrand (+ 4,1 %) et Lyon (+ 4 %). L'augmentation dans les académies de Versailles, Clermont-Ferrand et Lyon s'explique en partie par un taux de réussite au baccalauréat supérieur à celui de la France métropolitaine.

La quasi-totalité des universités compte davantage d'étudiants en 2003 qu'en 2002. Le nombre d'inscrits diminue seulement dans quatre des quatre-vingt-quatre universités françaises (universités d'Aix III, de Corse, de Paris II et du Havre). À la rentrée, seize universités² ont ouvert des formations LMD (licence-master-doctorat). Comptant parmi les universités où les effectifs augmentent fortement, les universités de Perpignan (+ 7,4 %), de Lyon III (+ 6,9 %) et de Lille II (+ 5,9 %) sont des universités offrant des nouvelles formations LMD (tableau 3).

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l'université

56,5 % des étudiants dans les universités françaises sont du sexe féminin. Depuis la

rentrée 2000, les femmes sont majoritaires dans les trois cycles universitaires, mais leur part diffère selon les cycles et les filières : 57,3 % en premier cycle, 58 % en deuxième cycle et 51 % en troisième cycle. Elles restent minoritaires dans les formations à dominante scientifique où elles ne représentent que 27,8 % des étudiants en sciences fondamentales et applications, 31,6 % en STAPS et 20,7 % en IUT secondaire. En revanche, elles sont majoritaires en langues (76,1 %), en lettres et sciences du langage (73,1 %) (tableau 4).

30 % des étudiants viennent d'un milieu très favorisé

À la rentrée, 30,7 % des étudiants universitaires appartiennent à un milieu de cadres ou de professions intellectuelles supérieures. 14,5 % d'entre eux sont issus des professions intermédiaires et 12,3 % appartiennent à un milieu d'employés. Les bacheliers 2003 sont relativement moins nombreux que l'ensemble des étudiants à appartenir à un milieu très favorisé (23,9 % contre 30,7 %).

3,5 % des étudiants sont en formation continue

50 597 étudiants suivent une formation à l'université en formation continue ou en reprise d'études financées par un organisme public ou privé. Ces étudiants sont âgés en moyenne de 34 ans alors que les étudiants en formation initiale ont 23 ans en moyenne. La médecine, avec 22,6 % des inscrits en formation continue, et les sciences économiques, avec 17,8 %,

sont les deux disciplines qui comptent le plus d'étudiants en formation continue.

13,6 % d'étudiants étrangers

À la rentrée 2003, dans les universités françaises, 194 300 étudiants sont étrangers (soit 13,6 % des effectifs) contre 174 900 à la rentrée 2002 (soit 12,5 %). Le nombre d'étudiants universitaires étrangers augmente donc de 11,1 %. En 2003-2004, 75,4 % des étudiants étrangers dans les quatre-vingt-quatre universités ne sont pas titulaires du baccalauréat (soit une hausse de 2,8 points). Rapportée à la hausse globale de 2,4 % des étudiants en 2003-2004, la hausse des étudiants étrangers non bacheliers contribue pour plus de la moitié à la hausse globale des effectifs en 2003-2004. 24,5 % des étudiants étrangers sont en troisième cycle, 13,9 % en deuxième cycle et seulement 9,6 % en premier cycle. Parmi ces étudiants étrangers, 15,7 % choisissent des formations en sciences fondamentales et applications et 15,2 % en sciences économiques et gestion (hors AES).

Pauline Girardot, B2

2. Les seize universités ayant des formations LMD à la rentrée 2003 sont : Dijon, Toulouse I, Toulouse III, Bordeaux I, Bordeaux II, Grenoble I, Saint-Étienne, Valenciennes, Lille II, Perpignan, Lyon I, Lyon II, Lyon III, Chambéry, Paris VI et le CUFR d'Albi.

Complément sur les étudiants inscrits dans un grand établissement, dans un institut national polytechnique (INP) ou dans une université technologique

Le système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) recense également les effectifs des grands établissements, des INP et des UT.

Les grands établissements

En 2003-2004, 14 800 étudiants sont inscrits dans un grand établissement. L'IEP (institut d'études politiques) de Paris et l'INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales), qui dispensent des formations dans les trois cycles universitaires, voient leurs effectifs augmenter nettement en premier cycle (+ 4,6 % et + 18,2 %) et plus faiblement en troisième cycle (+ 1,5 % et + 8,7 %) mais diminuer en deuxième cycle (- 18,9 % et - 2,5 %).

L'Institut de physique du globe et l'Observatoire de Paris, qui ne dispensent que des formations de troisième cycle, connaissent un très fort accroissement de leurs effectifs, au demeurant très peu nombreux.

Universités technologiques

Les universités technologiques comptabilisent près de 7 300 inscriptions à la rentrée.

Elles délivrent essentiellement des diplômes en sciences fondamentales et applications. Les universités technologiques suivent les mêmes évolutions que les quatre-vingt-quatre universités françaises : augmentation dans les trois cycles universitaires, particulièrement marquée en troisième cycle (+ 16,1 %) (voir le tableau ci-dessous).

Les instituts nationaux polytechniques

13 400 étudiants sont inscrits dans les trois INP françaises. Les instituts nationaux polytechniques dispensent essentiellement des formations d'ingénieurs dans le secteur des sciences fondamentales et applications. L'évolution des effectifs est très variable d'un INP à l'autre : augmentation de 9,2 % pour l'INP de Grenoble, de 7,6 % pour celui de Nancy et diminution de 2,4 % pour Toulouse. Sur l'ensemble des INP, les effectifs ne diminuent qu'en premier cycle (- 8,1 %).

Répartition par cycle des effectifs des grands établissements, des universités technologiques et des Instituts nationaux polytechniques

Établissements	Premier cycle		Deuxième cycle		Troisième cycle		Ensemble	
	Effectifs	Évolution %	Effectifs	Évolution %	Effectifs	Évolution %	Effectifs	Évolution %
Grands établissements								
IEP Paris	817	4,6	3 382	- 18,9	1 011	1,5	5 210	- 12,4
INALCO	6 963	18,2	1 830	- 2,5	527	8,7	9 320	13,0
Institut de physique du globe					169	42,0	169	42,0
Observatoire de Paris					86	91,1	86	91,1
Total grands établissements	7 780	16,6	5 212	- 13,8	1 793	9,0	14 785	3,0
Universités technologiques								
Troyes	553	5,7	998	22,3	293	8,5	1 844	14,6
Belfort-Montbelliard	568	4,0	1 372	18,2	135	- 6,9	2 075	12,0
Compiègne	602	3,4	2 031	- 6,3	717	25,6	3 350	0,9
Total UT	1 723	4,4	4 401	6,2	1 145	16,1	7 269	7,2
Instituts nationaux polytechniques								
INP Grenoble	352	9,3	3 653	8,9	1 205	10,2	5 210	9,2
INP Nancy	309	- 27,1	2 851	4,9	939	40,6	4 099	7,6
INP Toulouse	416	- 2,3	2 923	1,6	768	- 15,1	4 107	- 2,4
Total INP	1 077	- 8,1	9 427	5,3	2 912	9,2	13 416	4,7
École du paysage de Blois	53	1,9	70	- 10,3			123	- 5,4
Total	10 633	11,4	19 110	- 0,6	5 850	10,4	35 593	4,5

Source et définitions

Le système d'information SISE-universités recense les étudiants inscrits dans les universités françaises publiques (au nombre de quatre-vingt-quatre), les deux CUFR (centres de formation et de recherche), les universités technologiques, les instituts nationaux polytechniques (INP), l'École du paysage de Blois et quelques grands établissements : l'Institut d'études politiques de Paris, l'Observatoire de Paris, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut physique du globe de Paris.

À la rentrée 2003, seize universités ont inscrit des étudiants dans les nouvelles formations Licence-Master-Doctorat (LMD). Ces établissements sont l'université de Dijon, de Toulouse I, de Toulouse III, de Bordeaux I, de Bordeaux II, de Grenoble I, de Saint-Étienne, de Valenciennes, de Lille II, de Perpignan, de Lyon I, de Lyon II, de Lyon III, de Chambéry, de Paris VI et le CUFR d'Albi.

Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne sont pas pris en compte et feront l'objet d'une publication spécifique.

Les données publiées ici sont les données définitives relatives à l'année 2003-2004 (situation observée au 15 janvier 2004).

Cette *Note d'Information* fournit une description détaillée des étudiants en tant que personnes physiques, au travers de leurs éventuelles multiples inscriptions dans les universités. Parmi celles-ci, une seule – dite *principale* – est retenue lors du décompte de la population étudiante universitaire.

Dans l'ensemble des tableaux présentés, les étudiants en cycle « zéro » (diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), capacité en droit, etc.) ont été regroupés avec les étudiants de premier cycle. Les nouveaux entrants en première année de premier cycle sont les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans une université française, en première année de premier cycle. Les nouveaux bacheliers sont des étudiants qui, ayant obtenu leur baccalauréat lors de la dernière session, s'inscrivent en première année de premier cycle dans l'enseignement supérieur universitaire (les titulaires d'une équivalence ne sont pas comptabilisés comme nouveaux bacheliers).

Les effectifs inscrits dans les IUT regroupent d'une part les étudiants qui préparent un diplôme universitaire de technologie (DUT) et, d'autre part, ceux qui préparent un diplôme post-DUT ou un DNTS (diplôme national de technologie spécialisée) dans les IUT.